

Het columnisme - Een eigen inzicht

Marinus A. van Hoepen

*In het septemnummer van de 62e jaargang (1988) van het MAB verscheen voor het eerst een column en wel van de hand van de redactie-voorzitter Prof. Dr. J.L. Bouma, onder de titel: 'Een eigen inzicht' (MAB, 1988, pag. 354/355). Toen korte tijd daarna, in januari 1989, het MAB niet alleen van inzicht maar ook van gezicht veranderde (en volgens sommigen niet meer in de krantenbak te onderscheiden viel van dames-weekbladen en andere ter verstrooiing bedoelde periodieken, volgens anderen niet meer fatsoenlijk in de boekenkast paste) en, naar mijn mening, erger nog, ook van naam veranderde (het respectabele 'bedrijfshuishoudkunde' werd vervangen door het marskramerslatijn 'bedrijfs-economie'), bleek dat met inzicht niet daadwerkelijk **inzicht** was bedoeld maar **gezicht** (Bouma: 'Als 't getij verloopt, verzet men de bakens', MAB, 1989, pag. 2). Dat was eigenlijk jammer, want door uitsluitend aandacht te besteden aan het gezicht, kreeg de lezer van deze, ondanks de naamswijziging nog steeds respectabele periodiek, geen inzicht in de bedoeling van de redactie met deze rubriek, voor zover die althans met de benaming van deze rubriek als column niet al voldoende was aangeduid.*

Een column is volgens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal een 'regelmatige (min of meer kritische en op een vaste plaats verschijnende) bijdrage aan een krant of een weekblad, meestal ondertekend, en een specifiek domein van het maatschappelijk gebeuren commentariërend of afwisselend de meest gevarieerde onderwerpen behandelend' (t.a.p., 11e druk, pag. 514). Uit deze definitie valt af te leiden, dat een column dus niet in een maandblad behoort te verschijnen, althans dat

een rubriek die onder de naam column in een periodiek, niet zijnde een krant of een weekblad, verschijnt niet aan genoemde definitie voldoet. Met andere woorden, de aanduiding van een rubriek als column in een maandblad geeft de lezer geen inzicht in de bedoeling van de desbetreffende rubriek.

Schrijver dezes meende er daarom goed aan te doen terug te gaan naar de bron (dat wil zeggen Bouma's eerste column) teneinde na te gaan of met inzicht echt uitsluitend gezicht werd bedoeld of toch ook enig inzicht werd geboden. En jawel, ondanks het van deze auteur gekende nauwgezette woordgebruik (in dit geval bedoelde woordkeuze) begint Bouma met een definitie van de column (wie had ook anders van hem verwacht?). Eigenlijk is Bouma de zetter, die destijds gezicht in inzicht wijzigde, welke man, vrouw of machine door hem in januari 1989 gekapitteld werd, dus nog wel enige genoegdoening verschuldigd. Waar bronnenonderzoek toch al niet toe kan leiden. Schrijver dezes biedt zich aan om Bouma's eventuele, ongetwijfeld genereuze, materiële genoegdoening met de destijds zetter te delen.

Dan nu Bouma's definitie van een column: 'een kritische, meestal niet al te genuanceerde, soms lichtelijk agressieve, en tot weerwoord prikkelende rubriek. Een rubriek waarin opiniërend wordt ingegaan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en meningsuitingen' (t.a.p.

Prof. dr. M.A. van Hoepen is als vernoot verbonden aan Deloitte & Touche en hoogleraar Bedrijfshuishoudkunde en Accountancy aan de EUR.

pag. 354). Maar er is meer. Ook het waarom van de column wordt vermeld en daarbij wordt tussen de regels door enig additioneel inzicht geboden in de bedoeling van de column. Drie elementen komen daarbij naar voren:

- 'sommige vakgenoten zijn een eigen taal gaan spreken en worden door anderen niet meer verstaan';
- de column mag (af en toe) ook sprankelend zijn;
- 'geleerden en practici moeten elkaar tot op zekere hoogte kunnen uitdagen'. Vermoedelijk worden de geleerde uitdagingen daarbij vooral van de redacteuren verwacht, er wordt tenminste aan toegevoegd, dat 'niet elk woord dat redacteuren uiten 'ex cathedra' en op een goudschaaltje gewogen behoeft te zijn'.

In de column 'Laus professores! Salus populo?' (MAB, 1994, pag. 444-446) heb ik aangekondigd in een volgende column aan het nut en vooral de wenselijkheid van afschaffing van professorale columns in wetenschappelijke tijdschriften aandacht te besteden. Nu met onderhavige rubrieksbijdrage het achtste jaar van de regering van het columnisme ingaat en dat columnisme toch enigszins stuurloos, althans inzichtloos, aan zijn regeringsperiode is begonnen is het ook overigens hoog tijd zich eens af te vragen of de tijd voor een columnloos tijdperk

niet is aangebroken. Teneinde deze vraag op wetenschappelijk verantwoorde wijze te beantwoorden zijn alle van september 1988 tot en met december 1994 in het MAB verschenen columns door mij nog eens ampel bestudeerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Aangezien ons maandblad geen maandblad is, doch slechts tien keer per jaar verschijnt, betrof dit 64 nummers. In alle decemberrubrieken van de onderzochte jaargangen verscheen geen column, maar een inleiding/voorwoord bij het thema van het decembernummer. Deze inleidingen, die ook niet als column werden aangekondigd, zijn niet in de beschouwing betrokken, waardoor het onderzoekbestand bestond uit 57 columns. De uitkomsten van deze uiterst wetenschappelijk verantwoorde en voor een ieder te verifiëren analyse zijn opgenomen in de bijgaande tabel.

De uitkomsten van deze analyse getoetst aan de Van Dale-criteria leveren de volgende scores op:

Criteria	Scores
- regelmatig verschijnend	57/64 x 100 = 89 %
- op vaste plaats	57/57 x 100 = 100 %
- in krant of weekblad	0/57 x 100 = 0 %
- min of meer kritisch	3/57 x 100 = 5 %
- meestal ondertekend	57/57 x 100 = 100 %
- maatschappelijk gebeuren	
commentariërend	3/57 x 100 = 5 %
- gevarieerde onderwerpen	8/57 x 100 = 14 %

Columns MAB september 1988 t/m december 1994 (64 nummers)

Jaar-gang	Aantal verschenen columns	Aantal door redacteuren geschreven columns	Aantal door niet-redacteuren geschreven columns waarvan:		Door schrijver dezes als aard van de columns bestempeld				
			hooggeleerd	niet-hooggeleerd	Korte vaktechnische publikaties waarvan:		Inleiding op betreffend MAB nummer	Commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen/kritisch	Gevarieerde onderwerpen/sprankelend behandeld
					begrijpelijk	niet-begrijpelijk			
1988	3	3	-	-	2	0	1	-	-
1989	9	8	-	1	8	0	-	1	-
1990	9	6	1	2	8	0	-	-	1
1991	9	8	1	-	5	0	1	1	2
1992	9	7	1	1	8	0	-	-	1
1993	9	6½*	2	½*	6	0	-	-	3
1994	9	6	-	3	7	0	-	1	1
Totaal	57	44½	5	7½	44	0	2	3	8

* Betreft een column geschreven door twee auteurs, waarvan één hooggeleerd redacteur en één niet als hooggeleerd aangeduide niet-redacteur.

De uitkomsten van deze analyse getoetst aan de Bouma-criteria leveren de volgende scores op:

Criteria	Scores
- kritisch	$3/57 \times 100 = 5 \%$
- meestal niet al te genuanceerd	$0/57 \times 100 = 0 \%$
- lichtelijk agressief	$1/57 \times 100 = 2 \%$
- tot weerwoord prikkelend	$0/57 \times 100 = 0 \%$
- opiniërend op maatschappelijke ontwikkelingen	$3/57 \times 100 = 5 \%$
- vaktechnisch begrijpelijk	$44/44 \times 100 = 100 \%$
- sprankelend	$8/57 \times 100 = 14 \%$
- geschreven door redacteuren	$44\frac{1}{2}/57 \times 100 = 78 \%$
- geschreven door hooggeleerden	$49\frac{1}{2}/57 \times 100 = 87 \%$
- vragen van practici	$0/57 \times 100 = 0 \%$

De conclusies na deze, het zij nogmaals benadrukt, uiterst genuanceerde en wetenschappelijk verantwoorde analyse, zullen duidelijk zijn:

- 1 *Columns behoren niet in een zich als maandblad afficherend periodiek te verschijnen.*
- 2 *Columns in wetenschappelijke tijdschriften verworden tot vaktechnische publikaties van meestentijds hooggeleerde lieden, waaronder vooral de redacteuren, die op deze wijze op hun sloffen aan de benodigde C-publikaties komen.*
- 3 *Gezien de score voor begrijpelijkheid van de vaktechnische columns heeft het MAB uitsluitend vaktechnisch goed onderlegde lezers.*

Derhalve:

- *dienen columns in wetenschappelijke maandbladen te worden afgeschaft en*
- *om te beginnen dienen professorale columns in het MAB met onmiddellijke ingang te worden afgeschaft.*